

**MARKAZIY OSIYO XALQLARINING ETNO-TARIXIY
JARAYONLARI: KECHA VA BUGUN****XALQARO ILMIIY ANJUMAN****ҚЎҚОН ХОНЛИГИ МАНБАЛАРИДА
ЭТНОДЕМОГРАФИК ЖАРАЁНЛАР ХУСУСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР*****M. Shamsiev****Тарих фанлари номзоди,**ЎзРФА Тарих институти катта илмий ходими**Е-маил манзили: shamsiev.m@mail.ru*

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, этнодемография, Мирзо Олим Мушриф, Муҳаммад Ҳакимхон, Муҳаммад Юнусжон Шиғовул, Мулла Олим Махдум Хўжа, этнос, сиёсат, иқтисод.

Аннотация: Мақолада 18 -19 асрларда Қўқон хонлиги ҳудудида юзага келган этнодемографик жараёнларни, ўз даврининг муаррихлари ҳисобланган Мирзо Олим Мушриф, Муҳаммад Ҳакимхон, Муҳаммад Юнусжон Шиғовул, Мулла Олим Махдум хожиларнинг манбаларида келтирилган маълумотлари асосида битилди. Ундан ташқари бир ҳудуддан иккинчи бир ҳудудга кўчиб ўтган этник халқларнинг мамлакат ҳудудидаги сиёсий ва иқтисодий жараёнларга таъсири ҳусусида ҳам гап боради.

**IN THE SOURCES OF THE KOKAN KHANATE
SOME COMMENTS ON ETHNODEMOGRAPHIC PROCESSES*****M. Shamsiev****candidate of historical sciences, senior researcher**Institute of History of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan**E-mail address: shamsiev.m@mail.ru*

Key words: Kokan Khanate, ethnodemography, Mirza Olim Mushrif, Muhammad Khakimkhan, Muhammad Yunusjon Shigovul, Mulla Olim Makhdum Khoja, ethnoscience, politics, economics.

Abstract: The article considered the ethno-demographic processes that took place on the territory of the Kokand Khanate in the 18th-19th centuries, based on the information given in the sources of Mirza Olim Mushrif, Muhammad Hakimkhan, Muhammad Yunusjon Shigovul, Mulla Olim Makhdum, who are historians of their time. In addition, the influence of ethnic peoples who migrated from one region to another on the political and economic processes in the country is considered.

В ИСТОЧНИКАХ КОКАНСКОГО ХАНСТВА НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ

М. Шамсиев

кандидат исторических наук

старший научный сотрудник

Институт истории АН РУз,

Адрес электронной почты: shamsiev.m@mail.ru

<p>Ключевые слова: Кокандское ханство, этнодемография, Мирза Олим Мушриф, Мухаммад Хакимхан, Мухаммад Юнусжон Шиговул, Мулла Олим Махдум Ходжи, этнос, политика, экономика.</p>	<p>Аннотация: В статье рассмотрены этнодемографические процессы, происходившие на территории Кокандского ханства в XVIII-XIX вв., на основании сведений, приведенных в источниках историками своего времени Мирзы Олима Мушрифа, Мухаммада Хакимхана, Мухаммада Юнусжона Шиговула, Муллы Олима Махдум. Кроме того, рассматривается влияние этнических народов, переселившихся из одного региона в другой, на политические и экономические процессы на территории страны.</p>
--	---

Инсоният яралибдики ўзига кулай жой, макон танлаш, кулай шароит яратиш имкониятига эга бўлиб борган. Кишилиқ цивилизациясида кечган этнодемографик жараёнлар халқларнинг ўзаро аралашуви бир томондан табиий – иқлим ўзгаришлари, қирғоқчилик, янги ерларни ўзлаштириш, иккинчи томондан сиёсий - босқинчилик ва ижтимоий муҳит сабаб юзага келган.

18 – 19 асрларга келиб ҳам халқларнинг этнодемографияси юқорида айтиб ўтилган сабаблар билан ўзгариб турган ҳамда бунинг оқибатида бир ҳудуд аҳолиси иккинчи бир ҳудуд сиёсати ва иқтисодиётига ўз таъсирини ўтказмай қолмаган.

Биз кўриб ўтадиган масала ҳам Қўқон хонлиги ҳудудида 18 – 19 асрларда хонлик ҳудудида юзага келган сабаб омилларни манбалар асосида шарҳлаб ўтишга қаратамиз. Қўқон хонлиги ҳудудида этнодемографик ўзгаришлар нафақат аҳолининг табиий ўсиши, миграцион жараёнлар туфайли ҳам юзага келганлиги сир эмас. Аввало хонлик ҳудудида кечган халқларнинг кўчиши билан боғлиқ жараёнлар сифатида ҳарбий-сиёсий воқеаларни кўрсатиб ўтишимиз мумкин. Қўқон хонлигида аҳоли миграциясининг ҳар икки кўриниши (ички миграция ва ташқи миграция) Туркистон хонликлари каби бир-бирига яқин бўлганлиги табиий ҳолдир.

Биз ўрганган манбалардан илк миграцион жараёнлар хусусида маълумот берувчи манба Мирзо Олим Мушрифнинг “Ансоб ас-салотин...” асари ҳисобланади. Асарда қайд этилишича Хитой давлатида юзага келган сиёсий воқеалар билан боғлиқ бир қанча

миграция билан боғлиқ жараёнларни шарҳлаб ўтган. Илк сабаб сифатида Хитой ҳукуматининг кучайиши, атроф ҳудудларда, кенгликларда қалмиқ-жўнғорларнинг ғарбий дашт ҳудудларига босқинчилик ҳаракатлари ҳамда бу ўринда уларни тазйиқидан қочган Шарқий Туркистон, Жунғор, Қарқар, Ёрқент ҳудудларида азалдан яшаб келаётган мусулмон халқларнинг Қўқон хонлиги ҳудудларига келиб ўрнаши хусусида сўз боради. Бу жараёнлар 1718 йилда юз берганлигини эътироф этса-да, воқеалар Қўқон хукмдори Абдукаримбий (1733-1750) даврида, 1745 йилда юз берганлигини қайд этади. Дашт ҳудудлари орқали қалмоқларнинг Қўқон хонлигининг шимолий сарҳадлари, бироз Туркистон хонликлари маъмурий бошқарувидан холи бўлиб турган Тошкент ҳудудлари ва унинг атрофига бўлган ҳарбий ҳаракатлар натижасида кўчманчи халқлар билан бирга юқорида санаб ўтилган ҳудуд аҳолиси, уйғурлар, қипчоқлар ҳамда дунган халқларини Қўқон хонлиги ҳудудлари бўйлаб келишини илк босқичи деб ҳисобласак тўғри бўлади. Бу жараёнлар Қўқон хони Абдукаримбек даврида бўлганлигини бошқа манбалар ҳам исботлаб турибди.

Манжурия қўшинларининг 1750-1752 йилларда Шарқий Туркистонга қилган ҳарбий юришлари натижасида, бу ҳудуд аҳолисининг катта қисми Фарғона водийсига кўчиб ўтган. Мухаммад Бадахшонийнинг “Тарихи Бадахшоний” асарида қайд этилишича, 1752 йилда Шарқий Туркистондан 12 минг оила Бадахшонга қараб йўл олишган ва шундан 9 минг оила Фарғона водийсига кўчиб ўтган¹.

Ҳаммамизга маълумки Қўқон хонлигида Маҳдуми Аъзам авлодларидан бўлган хожаларнинг вакиллари ҳам яшаган бўлиб, улар хонликнинг ташқи сиёсатида ва иқтисодий жабҳаларида муҳим ўрин тутган. Хусусан, Жаҳонгирхон тўранинг² сиёсий фаолияти Қўқон хонлиги тарихига доир деярли барча манбаларда ўз ифодасини топган.

Умархон ҳукмронлигининг сўнгги йилларида Жаҳонгирхон тўра ўз ажодлари ҳукмронлик қилган Қошғарни қўлга киритиш мақсадида яширин тайёргарлик кўрган. Бу ишларни амалга ошириш учун бир қанча маротоба тайёргарликлар кўришган. Умархоннинг вафоти ва Қўқон – Бухоро хонликлари ўртасида юзага келган сиёсий низолар оқибатида Қўқон хонлари Умархон ва Мухаммадалихонлар Шарқий Туркистондаги мусулмон халқларга керагича етарли ёрдам бера олмайди, золим Хитой қўлидан ҳудудни озод қила олишмаган. Бор йўғи Мухаммадалининг ҳарбий ёрдами билан у ҳудуддан 70 мингдан зиёд аҳоли хонлик ҳудудига кўчириб олиб келинади. Булар орасида савдогар қатлами, хунарманд, диний уломолар ва оддий халқ ҳам бор эди³.

Орадан 9 ой вақт ўтгандан сўнг Чин империясининг Қошғарга нисбатан бошлаган ҳарбий ҳаракати натижасида Жаҳонгирхон тўра томонидан ўрнатилган ҳокимият бутунлай тугатилади. Бу жараёнлар ичида Жаҳонгирхон тўранинг ўғиллари билан бирга қошғарликлар Фарғона водийси ҳудудига қочиб ўтиб, асосан пойтахт Қўқон шаҳрига жойлашади. Бу жараёнлар Қўқон хонлиги сиёсий ва иқтисодий ҳаётига ўз таъсирини ўтказмасдан қолдирмайди.

Шарқий Туркистонда 1830 йилда Жаҳонгирхон тўранинг укаси Мухаммад Юсуф хожа бошчилигида Цин империясига қарши кўзғолон кўтарилган эди. Бироқ бу кўзғолон ҳам мағлубиятга учрагандан сўнг 12 минг Шарқий Туркистон аҳолиси Қўқон хонлиги ҳудудига кўчиб ўтган⁴.

¹Санг Мухаммад Бадахши. Тарихи Бадахшан / Материалы по истории Средней и Центральной Азии X-XIX вв. Ташкент: Фан, 1988. 337-стр.

²Жаҳонгирхон тўра Қўқон хонлари Умархон ва Мухаммад Алихон саройида олий диний вазифаларда фаолият юритган бўлиб, у кишининг шажараси Маҳдуми Аъзамга бориб тақалади.

³⁰⁰ Muhammad Hakim Khan. Muntakhab al-tawarikh. Selected history. Vol. II, Edited by Yayoi Kawahara & Koichi Haneda, Tokyo : ILCAA 2006. 244-ст.

³⁰⁴ Мулло Мусо Сайрабий. Тарихи Ҳамидий / Нашрга тайёрловчи Анвар Бойтура Урумчи: Миллатлар нашриети, 1986. 34-бет.

Мулла Олим Махдум хожининг “Тарихи Туркистон” асарида Муҳаммад Алихон хукмдорлигининг 16 йилида (1838 й.) Шарқий Туркистонга кўшин юборганлиги баён этилади⁵. Бу ҳарбий ҳаракатларга Ҳаққули мингбоши бошчилик қилган бўлиб, бу воқеалар бошқа манбаларда ҳам ўз аксини топган. Ҳаққули мингбоши бошчилигидаги Қўқон хонлиги кўшини Қошғарни эгаллагандан сўнг Цин империяси билан хонлик ўртасида музокаралар олиб борилган. Ҳаққули мингбоши Қўқонга қайтишда ўзи билан бирга қошғарликларни ҳам кўчириб олиб келган. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бу даврда Фарғона водийсига яна 50 000 оила кўчиб келганлиги таъкидланади⁶. 1865 йилга келиб Қўқон хонлиги хукмрон доира вакиллари яна Шарқий Туркистон масаласида сиёсий ҳаракат бошлашган. Қўқон хони Султон Саййидхоннинг бош вазири Аликули амирлашкар Жаҳонгирхон тўранинг ўғли Бузрукхон тўрани Ёқуббек Бадавлат билан Қошғарга юборди⁷. Бузрукхон тўра ва Ёқуббек Бадавлатлар томонидан Шарқий Туркистон бир муддат Цин империяси тасарруфидан чиққан бўлса-да, бу Қўқон хонлиги учун бирон-бир наф келтирмади. Лекин Ёқуббек Бадавлат ҳокимиятни ўз кўлига олгандан сўнг Бузрукхон тўрани четлатиши натижасида у киши билан бирга Қўқон атрофига 20 га яқин хонадон ҳам кўчиб келиб жойлашган.

1867 йилда Шарқий Туркистонни бирлаштириб Етти шаҳар давлатига асос солган Ёқуббек даврида ҳам Шарқий Туркистондан Қўқон хонлигига кўчиб ўтишлар тўхтовсиз давом этган. Ч. Валихоновнинг маълумотларига кўра, 1862-1878 йиллар ичида Қўқон хонлиги худудига кўчиб келганлар сони 162 минг кишини ташкил этган⁸.

Манбалардаги маълумотлар таҳлилининг кўрсатишича, Шарқий Туркистондан келган аҳоли Қўқон хонлигидаги этнодемографик ўзгаришларга катта таъсир кўрсатган. Қолаверса, Шарқий Туркистон аҳолисининг оммавий тарзда кўчишини шартли равишда тўртта босқичда амалга ошган деган фикрни илгари суришга ҳам имкон беради.

Биринчи босқич, 1745-1770 йилларда юз берган.

Иккинчи босқич, 1826-30 йиллардаги сиёсий воқеалар натижасида юзага келган.

Учинчи босқич, 1848-1858 йилларда бўлиб ўтган.

Тўртинчи босқич эса, 1862-1877 йилларда содир бўлган.

Манбалардаги маълумотлардан кўринадики, Шарқий Туркистон аҳолисининг Қўқон хонлигига миграцияси икки кўринишда амалга ошган бўлиб, биринчиси Цин империясининг тазйиқидан қочиб ўтиши, иккинчиси эса Қўқон хукмдорлари томонидан махсус кўчириб олиб келиш натижасида юзага келган. Нима сабабдан Қўқон хонлари Шарқий Туркистон аҳолисини маълум бир қисмларини хонлик худудига кўчириб олиб келган, деган савол туғилиши табиий. Маълумки, Қўқон хукмдорлари давлат хазинасининг асосий қисмини мамлакат аҳолисидан йиғиладиган солиқ ва тўловлар ҳисобига тўлдиришган. Албатта бунда мамлакат аҳолисининг миқдори алоҳида аҳамиятга эга бўлган.

Шунингдек, Қўқон хонлигидан ҳам Шарқий Туркистонга аҳолининг кўчиб бориб яшаганлиги ҳақидаги маълумотлар тадқиқотларда қайд этилади. Лекин шуни алоҳида таъкидлаш керакки, ҳар икки давлат аҳолиси кўчишининг сабаблари турлича бўлган. Шарқий Туркистон аҳолисининг Қўқон хонлигига кўчишининг асосий сабаби Цин империясининг босқинчилик сиёсати туфайли юзага келган эди. Хонлик аҳолисининг Шарқий Туркистонга бориб яшашининг сабаби эса, 1831 йилдаги Қўқон-Хитой шартномасига мувофиқ Қўқон фуқароларига эркин савдо қилиш имкониятлари берилганлиги билан изоҳоланади.

³⁰⁵ Мулла Олим Махдум хожи. Тарихи Туркистон... 48-бет.

³⁰⁶ Абдуллаев У. Фарғона водийсида этнослараро жараёнлар... 27-бет.

³⁰⁷ Муҳаммад Юнусжон Шигонул. Тарихи Аликули амирлашкар ... 78а, 6 - варақлар, The Life of Alimqul ... 69-70 р.

³⁰⁸ Валиханов Ч.Ч. Знско о Коканском ханстве / Собр. соч. том. 3. Алма-Ата 1985. 172.

Қўқон хонлигига Бухоро хонлигидан ҳам аҳоли миграцияси бўлиб турган. Бухоро хонлигидан аҳолининг кўчиши хонликдаги тартибсизликлар, сиёсий тазйиқлар натижасида юзага келган. Айниқса, Бухоро хони Абулфайзхон (1711-1747) саркараларидан бўлган Фарход оталиқнинг Самарқанддаги фаолияти натижасида ушбу худуд аҳолиси Қўқон хонлигига кўчиб ўтган⁹.

XVIII асрнинг иккинчи XIX асрнинг ўрталарига қадар хонликнинг Сирдарё бўйларига қорақалпоқлар келиб ўрнаша бошлаган. Фарғона водийсига кўчиб келган қорақалпоқларнинг ўзбеклар билан интеграциялашуви (ёки ассимиляцияси) фақатгина XX асрга келибгина сезиларли даражада бўлган. Қўқон хони Олимхон тоғли тожиклардан иборат махсус кўшин тузиб, улар билан алоҳида ҳарбий машғулотлар олиб борганлиги тўғрисида маълумотлар бор. Мазкур махсус кўшин таркибидаги аскарлар асосан Бадахшон, Дарвоз, Қоратегин, Қўлоб ва Ҳисорлик тожиклардан иборат бўлган¹⁰. Мулла Олим Маҳдум ҳожининг “Тарихи Туркистон” асарида Олимхон ҳарбий кўшин таркибида махсус иккита гуруҳ тузишни мақсад қилиб, бу гуруҳга аскарларни айнан тоғли тожиклардан танлаганлиги қайд этилади. Биринчи гуруҳни тузиш учун бадахшонликларга: “ҳар жойда жамоати дарозий ва бадахший, шағноний ва рўшоний ва чатрорий бўлса, йиғиб жамъ қиласизлар”, деб амр қилган¹¹. Иккинчи гуруҳдаги аскарлар қоратегинликлардан иборат бўлган. Бунинг натижасида уч минг юз нафар қоратегинликлар тўпланган бўлса, дарозий, шўғноний ва рўшонийлардан ўз ихтиёри билан келган одамлар беш юз нафардан ошмаган. Лекин кейинчалик қўлланилган тадбирлар туфайли уларнинг сони бир минг етти юз нафарга етганлигини Мулла Олим Маҳдум хожи ўз асарида таъкидлаб ўтади¹². “Мунтахаб ат-таворих”, “Ансоб ас-салотин...”, “Тарихи Шохрухий” каби асарларда ҳам тоғли тожиклардан иборат махсус қисм тузилганлиги ва уларнинг жанговар қобилияти кучли бўлганлиги ҳақида маълумотлар ўз аксини топган.

Олимхоннинг ҳарбий соҳада олиб борган бу ҳаракати туфайли тожиклардан иборат бўлган аскарлар кейинчалик Қўқон хонлигининг пойтахтида муқим яшаб қолган ва этноинтеграцион жараёнларда фаол иштирок этган деб тахмин қилиш мумкин.

Умархон ҳукмронлиги даврида Ўратепа вилояти Қўқон хонлиги таркибида бўлиб, бу вилоятга Маҳмудхон тўра ҳоким эди. Маҳмудхон тўрага адовати бор айрим мансабдорлар томонидан Умархонга Бухоро хукмдори амир Ҳайдар билан хуфёна тил бириктирибди, деган хабарни етказишлари натижасида 1816 йилда Ўратепа вилоятига ҳарбий ҳаракат бошланади¹³. Қўқон кўшини Ўратепани қўлга киритгандан сўнг 13 400 киши асир қилинганлигини шу воқеаларнинг бевосита гувоҳи бўлган шоира Дилшод Барно узининг “Тарихи муҳожирон” асарида қайд этиб ўтади¹⁴. Асирлардан 13 000 киши Фарғона водийсига олиб келинган. Бу асирлар ичида шоира Дилшод Барно ҳам бўлиб, Навқанд, Бекат, Кўркат ва Маҳрам даштлари орқали олиб келинганлиги “Тарихи муҳожирон” асарида қайд этилади¹⁵. Дилшод Барно ва бошқа ёш қизлар саройда олиб қолинган бўлса-да, асирларнинг қолган қисми Андижон вилоятига юборилади. Бу ҳақда “Тарихи муҳожирон” асарида “Маълум бўлдики, кейинги кунларда асирлар муҳожирлик ҳукмини олиб Андижоннинг сув келар томонидаги Ўттиз Адр¹⁶ деган жойга итоб

⁹ Muhammad Hakim khan. Muntakhab al-tawarikh... 9 p.

¹⁰ Мулла Олим Маҳдум хожи. Тарихи Туркистон ... 21-бет.

¹¹ Ўша асар. 21-бет.

¹² Мулла Олим Маҳдум хожи. Тарихи Туркистон ... 21-бет.

¹³ Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб ат-таворих... 285а – варақ.

¹⁴ Дилшод. Тарихи муҳожирон ... 77-бет.

¹⁵ Ўша асар. 79-бет.

¹⁶ Ўш вилояти Қорасув туманининг Ўзганд тумани билан чегарадош худуд.

килинибди. Менинг кўз олдимда ана шу Бекат чўли намоён бўлар эди”¹⁷ деган маълумотларни учратиш мумкин бўлади.

Ўратепадан кўчириб келинган асирларнинг асосий қисми ўзбекларнинг юз уруғи ҳамда тожиклардан иборат бўлган. Дилшод Барнонинг ўзи тожик қизи бўлиб, кейинчалик ўзбек кишига турмушга чиққандан сўнг ўзбек тилида сўзлашишни ўрганганлигини таъкидлаб ўтади¹⁸.

Умархон томонидан олиб борилган мазкур ҳарбий ҳаракат депортацион сиёсат билан якунланган, деб ҳисоблаш мумкин. Чунки, Умархон Ўратепа аҳолисини ҳеч қандай сабаб кўрсатмасдан, уларни ҳарбий кўшин билан мажбуран олиб келиб Андижон вилоятига жойлаштирган. Қўқон хонлиги тарихига доир асарларда “оқ уйлик” атамаси учраса-да бу сўзнинг маъносини англаш қийин. Мазкур атамага берилган изоҳ айнан депортация сўзининг мазмуни билан мос келади. Шоира ҳамда тарихчи Дилшод Барнонинг "Тарихи мухожирон" асаридаги қуйидаги қайдлар “оқ уйлик” атамасини мазмунини тушинишга ёрдам беради. “Сўнгра асирлар “оқ уйлик” ҳукмини олиб, етти йилгача қапада туришга ва уй жой куришдан маҳрум этилишга маҳкум қилинганликлари маълум бўлди. Яна бир неча йилдан кейин мухожирлар уй-жой қилиш учун Амирга ариза йўллаган эканлар, етти йилдан кейин ҳар бир асир уй жой куриб, шаҳар барпо қилсинлар, деган ижозат берилганлиги овоза бўлди. Бинобарин бу шаҳар Амир Умархон номига қўйилиб, ҳозирда Шахрихон деб аталадики, у Ўратепанинг иккинчи шаҳридир”¹⁹.

Қўқон хонлигида юзага келган адабий муҳитни интеграцион жараёнларга катта таъсир кўрсатган омиллардан бири деб, ҳисоблаш мумкин. Қўқон ҳукмдори Умархон томонидан ташкил этилган адабий муҳит таъсирида хонлик пойтахтига бошқа ҳудудлардан шоир ва уламолар келиб яшаганлар. "Тазкираи Қайюмий" асарида Қўқонга Самарқанд, Бухоро, Хисор, Қундуз ва Қошғардан шоирлар келиб ижод этганлари ҳақида маълумотлар келтирилади. Жумладан, қундузлик Маҳфий таҳаллусида ижод этган шоир Қори Қундузий, хисорлик Мавлоно Хозик, самарқандлик Султонхон тўра Адо, балхлик Фоний, қошғарлик Ҳислат Қошғарий каби шоир ва олимлар бунга мисол бўла олади.

Қўқон хонлигида турли этник гуруҳлари ўртасидаги никоҳланишлар ҳам этноинтеграцион ҳолатларни юзага келганлигини кўрсатади. Муҳаммад Ҳакимхоннинг “Мунтахаб ат-таворих” асарида Хўжанд ҳокими юз уруғидан бўлган Оқбўтабий Шохрухбийнинг қизига (Абдурахимбийнинг синглисига) уйланган бўлиб, у кайноғаси бўлган Абдурахимбийни Хўжандга олиб бориб маъмурий-бошқарув ишларида уни ўзига ёрдамчи қилиб олади. Оқбўтабий ҳукумат ишларини Абдурахимбийга топшириб, ўзи айшу-ишратга берилади. Асарда баён қилинишича, бу ҳолатдан норози Хўжанднинг юқори мартабага эга бўлган мансабдорлари Оқбўтабийдан юз ўгириб, Абдурахимбийга итоат қилишади²⁰.

“Мунтахаб ат-таворих”даги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, Қўқоннинг дастлабки ҳукмдорлари ўз ҳокимиятларини мустаҳкамлаш мақсадида юз уруғи билан қариндошлик ришталарини боғлашга интиланлар.

Хонлик ташкил топишида Чодак хожалари фаолиятига алоҳида эътибор билан қаралади. 1709 йилда уларнинг Бухоро хонлиги ҳукмронлигига қарши кўзғолон кўтаришлари оқибатида Фарғона водийсини ажратиб олишганлиги хусусида фикрлар мавжуд бўлса-да, бу фикрлар илмий асосга эга эмас. Лекин минг уруғи етакчиларининг хожалар ва тасаввуф тариқати вакиллари билан мустаҳкам алоқалар ўрнатганлигига далолат берувчи айрим асарларда маълумотлар мавжуд. “Мунтахаб ат-таворих”, “Ансоб

¹⁷ Дилшод. Тарихи мухожирон ... 79-бет.

¹⁸ Ўша асар. 79-бет.

¹⁹ Шоира Дилшод Барно Шахрихои шахрини асосан Ўратепа аҳолисини бир қисмини кўчириб олиб келиниши натижасида юзага келганлиги боис ҳам "Ўратепанинг иккинчи шаҳри деб қайд этади". Қаранг: Дилшод. Тарихи мухожирон ... 80-бет.

²⁰ Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб ат-таворих ... 2196 – варақ.

ас-салотин...”, “Тарихий Азизий” асарларида минг уруғи вакили Чамашбий²¹ XVI асрда Мовароуннахрдаги Нақшбандия тариқатининг йирик намоюдаси ҳисобланган Мавлоно Лутфуллох Чустийга мурид бўлганлиги тўғрисида маълумот берилади.²²

Қўқон хонлигидаги этноинтеграцион жараёнлар билан боғлиқ маълумотларни Абу Убайдуллох Тошкандийнинг “Хулосат ул-ахвол” асарида ҳам учратиш мумкин. Мазкур асарда қирғизлар билан қозоқлар ўртасидаги никоҳлар қайд этилади. Хусусан, Авлиеота²³ ва Пишпак²⁴ атрофида яшаган қирғизларнинг сарибағиш, буғу уруғлари билан қозоқлар бир-бирлари билан қиз олиб, қиз беришиб, никоҳ ахдларини боғлаганлар²⁵. Баъзи ҳолларда улар орасида низолар ҳам бўлиб турган ва бундай ҳолларда гоҳида қирғизлар, гоҳида қозоқлар устун келган.

Қўқон хонлигида интеграция ва ассимиляцияга умуман учрамаган этник гуруҳлар ҳам талайгина. Бу борада мазангларни алоҳида кўрсатиш мумкин. Мазангларнинг асосий фаолиятлари майда савдогарликдан иборат бўлиб, бу вазифани фақатгина аёллар бажарган. Мазанг эркаклари эса тўй-томошаларда карнай-сурнай сингари чолғу асбобларини чалиш билан пул топишган. Мазангларнинг аёллари анъанавий кийимларида фарқ қилувчи жиҳатлар мавжуд бўлиб, бошларига оқ докадан бўлган локки²⁶ ўраб юришган²⁷.

Шундай қилиб, Қўқон хонлиги ўз даврида аҳолиси мураккаб этник таркибга эга ҳудудлардан бири эди. Бу мураккаблик XVIII-XIX асрнинг 70-йилларида минтақада кечган этнодемографик жараёнлар, ижтимоий-иқтисодий ҳамда сиёсий омиллар туфайли янада чуқурлашган. Хонликда турли этносларнинг ўзаро муносабатлари интеграциялашув жараёнлари ривожига самарали таъсир кўрсатган. Турли ҳудудлар ва қўшни давлатлар, узоқ ва яқин мамлакатлардан кўчиб келган аҳоли билан янги ҳунар ва машғулот турларини олиб келган, маҳаллийларини ўзлаштиришган. Муайян шарт-шароитлар мавжуд бўлганида хонлик аҳолисининг ҳар-хил этник гуруҳлари ўртасида юзага келган этномаданий алоқалар замирида турли халқларнинг муайян даражадаги интеграцияси амалга ошган. Буни таҳлил этилган ёзма манбалар маълумотлари у ёки бу даражада тасдиқлайди.

²¹ Чамашбий - Шохрухбий шажарасининг юкори вакилларида хисобланади.

²² Muhammad Hakim Khan. Muntakhab al-tawarikh ... P. 1.

²³ Хозирги Қозоғистон Республикасидаги Жамбул шаҳри ва атрофи.

²⁴ Қирғизистон Республикасидаги Бишкек ва унинг атрофи.

²⁵ Абу Убайдуллох Тошкандий. Хулосат ул-ахвол... 166 а варақ.

²⁶ Мазанг аёллар бошларини оқ дока матодан рўмолининг ичидан ўрашган бўлибшу локки дейилган. 1990 йилларга қадар фақат уш улуғ мазанг аёллари бошларига локки ўраб юришган.

²⁷ Пўлатжон Қайюмий. Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти, 1-дафтар, 152-варақ.